

COMPETENCIA DIGITAL ¿UNA COMPETENCIA BÁSICA PARA LA INSERCIÓN LABORAL?

DIGITAL COMPETENCE, A BASIC COMPETENCE FOR LABOR INSERTION?

Wilfredo Fredy Paco Huamani¹

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. Correo electrónico: wilfredo.paco@unh.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2073-8091>

Recepción: 01 de Junio del 2022

Aprobación: 05 de Julio del 2022

RESUMEN

El presente ensayo trata sobre las competencias digitales básicas necesarias para insertarse y mantenerse en el mundo laboral. Entendiendo como competencias digitales a las actitudes y aptitudes para realizar el uso de las tecnologías en la resolución problemas cotidianos en las labores, se toma como competencia digital básica para la empleabilidad, el saber el uso de la ofimática, la comunicación haciendo uso de la tecnología digital, la adaptabilidad a los cambios tecnológicos e importante también la seguridad, concluyendo que para poder ser empleable y mantener el empleo es necesario contar con estas competencias digitales básicas en este contexto.

Palabras clave: Competencia digital, empleabilidad, tecnología, inserción laboral

ABSTRACT

This essay deals with the basic digital skills necessary to insert and stabilize in the world of work. Understanding as digital competences the attitudes and aptitudes to make the use of technologies in the resolution of daily problems in the work, it is taken as basic digital competence for employability, knowing the use of office automation, communication using the digital technology, adaptability to technological changes and security is also important, concluding that in order to be employable and maintain employment it is necessary to have these basic digital skills in this context.

Key words: Digital competence, employability, technology, labor insertion

1. INTRODUCCIÓN

Con el cambio vertiginoso de la sociedad y el uso de la tecnología digital, hoy en día es importante poseer competencias digitales para poder desempeñarse activamente en la sociedad, específicamente en la economía, tal es así que las sociedades cada día avanzan más en el uso de herramientas digitales: celulares, pda, app, y el uso de internet generalizado (Comercio, 2022), que ha llevado a que las personas deban tener competencias digitales para poder acceder algún espacio no solo laboral sino también de entretenimiento y comunicación. Es así, que en la sociedad del conocimiento se utiliza las herramientas digitales desde los espacios educativos (Levano-Francia et al., 2019), el sector laboral también hace uso del teletrabajo tal y como se hizo durante la etapa más álgida de la pandemia (Espín, 2020), en medicina, comunicación, y en otros sectores. Por esa razón queda la pregunta: ¿Es necesario tener competencias digitales para poder acceder a un puesto laboral? ya sea en el sector público o privado, para poder responder esta pregunta se definirá que es competencia, competencias digitales, y se hará un análisis de este en la inserción laboral.

2. DESARROLLO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017 p.3) define a las competencias como el *“conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje.”* La competencia es la pericia e idoneidad para que una persona pueda realizar una actividad, para ser desarrollado las competencias se debe de realizar entrenamiento a través de un trabajo autónomo, autodidacta y el individuo tener la capacidad de resolver problemas, (Murcia, 2006; Real_Academia_Española).

De las definiciones antes dadas se define a la competencia como la actitud y aptitud que tiene un ser humano de poder aprender y realizar de esa forma acciones que puedan resolver problemas cotidianos. La competencia digital es la capacidad de utilizar las tecnologías con destreza y actitud en nuestras vidas (Rodríguez García et al., 2019), con el fin de hacer un uso estratégico de la información que va desde comprar en internet, la forma de comunicación por internet, y todo el uso que se le pueda dar a la información. Tener competencia digital es poseer las habilidades de usar la información y datos específicos para poder trabajar y comunicarse con otros haciendo uso del internet, es también poder producir y reproducir contenido digital, es decir crear información y hasta programas para ordenadores o celulares, para lograr ello es importante que tanto la seguridad física de los dispositivos con el que se trabaje este a buen recaudo, del mismo modo la información digital, personal y de índole laboral con que se cuenta debe estar segura, como ultimo pilar está el conocer los aspectos del uso de las TIC, que harán que se pueda proponer diversas soluciones a problemas que se nos presentan. Data Literacy o alfabetización digital es aquella capacidad que tiene la persona de saber de dónde obtener datos, poder procesar y comprenderlos para hacer uso en la vida diaria (González & Rodríguez, 2021; Martín-González & Iglesias-Rodríguez, 2022). Las empresas y el mundo cada día van producción de

información digital a montones, en esa condición es que los profesionales se ven envueltos en poder buscar una fuente de información verídica e relevante para poder realizar labores cotidianas, luego de establecer la fuente confiable sigue el recojo y filtrado, para luego saber almacenarla en un lugar conocido o en la nube, ya que es necesario tenerla para poder utilizar en una siguiente ocasión.

Una parte importante en las competencias digitales, es la comunicación; dando lectura a Andrade Mendoza (2019) y Pérez Domínguez (2020) donde manifiestan que la comunicación digital es aquella que sirve para la transmisión de información haciendo uso de las TICs, para se divulgue las riquezas que se tenga, desde la cultura y el intercambio con otras personas que se encuentran apartados físicamente, esta práctica y estilos de comunicación dependerán de cada grupo etario, es así que las personas jóvenes se comunican de manera diferente a los adultos mayores y a los infantes. Desde la aparición del celular y de la interacción de este con el internet se empezó a masificar la comunicación, se emprendió un camino al uso de las redes sociales en primer lugar, a la comunicación haciendo uso de las llamadas tipo voip, pasando a desarrollar llamadas telefónicas o stream, donde se usa estos medios para compartir archivos de tipos multimedia, este intercambio de información hace que los usuarios que interactúan deban cumplir normas de conducta, de esa forma se dejara una huella digital en las redes que es la forma de cómo nos ven las demás personas, podríamos llamarle la reputación digital.

La creación del contenido es aquel proceso de la construcción y el plasmar una idea, que luego ha de ser compartido a un cierto grupo determinado, dicho contenido deberá ser estructurado y tener un buen mensaje para que el receptor pueda comprenderlo. (García & Marulanda, 2020). En nuestros días vemos que las personas construyen cada vez más contenido desde presentaciones, vídeos, tutoriales utilizando las redes. En esta creación de contenido muchos usuarios de las redes hacen uso de un formato mixto es decir creación multimedia de imagen, texto y audio, todas ellas combinadas para mejor presentación, la creación no solo se hace con un programa, los creativos utilizan algunas veces programas en línea y muchas veces algunas instaladas en su ordenador o celular.

La seguridad es otra de las área importante en las competencias digitales tal es así que para Castillejos López et al. (2016)son las buenas prácticas que se debe tener para poder no tener problemas de efectos físicos ni psicológicos por el uso excesivo de los dispositivos Tics, se debe promover la protección de los dispositivos contra amenazas que surgen en la red como los virus, spam, malware entre otros , Adicionalmente tenemos que hablar sobre la seguridad que implica la información que se suministra a las redes, protección del contenido. El hacer uso de lo digital, trae problemas y una de las competencias digitales es poder identificar cuáles son esos problemas, identificar desde las partes técnicas y lógicas, así mismo queda en identificar qué tipo de tecnología se puede utilizar para resolver un problema cotidiano o nuevo.

Descrita las áreas que involucra las competencias digitales, y en este entorno cambiante donde hoy no es opcional tener competencias digitales, pues no tener competencias digitales

sería como ser un analfabeto moderno, ya que tener competencia digital hace tener mayores posibilidades de insertarse al mundo laboral. Al momento de la búsqueda de empleo, se puede ver que muchas organizaciones tanto del sector público y privado solicitan personal con perfiles que sepan computación, esto hace creer y pensar que es necesario contar con las competencias digitales, eso ya no es solo una opción es una necesidad.

Al hablar de la competencia digital básica, son aquellas habilidades, destrezas que se debería tener para insertarse en el Mundo laboral, para Juárez Arall y Marqués Molías(2019) las competencias que debe tener las clasifica de la siguiente forma: las personas deben conocer el hardware y software es decir saber prender equipos, saber para qué sirven los programas, descargar archivos, reiniciar la computadora, instalar programas además saber navegar por internet con el propósito de buscar la información adecuada, evaluar cuál es la necesaria, guardar esa información y recuperarla. Un aspecto importante que toma el autor es sobre la comunicación en línea, el uso del correo electrónico, las redes sociales el uso de las videoconferencias y los formularios online, de ese modo para la creación en línea tenemos el manejo de la ofimática la edición de las imágenes básicas, este autor propone una área específico que la llama la tecnología móvil, en la cual propone la importancia de las descargas de aplicación el uso y registro de los formularios en red y la utilización de la mensajería instantánea. Estos autores han clasificado a las competencias digitales para la empleabilidad en dos categorías que son las primarias y secundarias: Las primarias que son la redacción y envío de email, el adjuntar archivos a través del email, todo lo relacionado a la gestión de los correos electrónicos, asimismo están el evaluar y discutir la información proveniente de internet, llamándolo la búsqueda avanzada que se hace en el internet, para este autor también es importante el saber encender la computadora, saber utilizar el teclado y el mouse, como competencias digitales secundarias para la empleabilidad considera, que las personas deben saber crear cuentas de email, descargar archivos, llenar y enviar formularios, adjuntar archivos en formularios, el conocimiento de como recuperar información procedente del internet y saber guardarlo, usar los navegadores adecuadamente, entre otros.

Para Torres-Coronas and Vidal-Blasco (2015), las competencias digitales que debe poseer los estudiante según los empleadores para poder ser tomados en cuenta para un empleo son las siguientes: las llama competencias para el uso de aplicaciones claves al uso de los procesadores de texto ,procesadores de cálculo y de presentación, conocer el hardware y sus periféricos, sistemas operativos que ayuden en el trabajo, la segunda competencia para estos autores es el vivir en la red, es decir tener una comunicación a través de los email, utilizar el internet para la descarga y búsqueda de información, conocer y hacer uso de las redes sociales, adicionalmente plantea que los usuarios del internet deban conocer los temas legales y de seguridad relacionados y como último punto plantea que debe existir un nivel de adaptación al cambio.

Tomando como referencia a estos autores y desde la práctica se plasma que las competencias digitales para poder laborar podemos clasificarlo de la siguiente manera, el primero en el uso de la ofimática, el segundo el uso de las tics en comunicaciones, la tercera es la adaptabilidad y como ultimo la seguridad.

La primera competencia digital saber sobre la ofimática comprende el usar los procesadores de texto de forma eficiente, ya que es necesario para poder realizar documentos empresariales como la presentación de informes, memoriales y cualquier escrito incluidos la creación de tablas y gráficos, de igual manera saber hacer el uso de programas procesadores de cálculo ya que en el entorno laboral se requiere para poder elaborar tablas, gráficos, cálculos estadísticos entre otros, de los datos procesados y la información realizada hay un aspecto que es la forma de presentación de estos datos. para ser presentados al público, es así que se debe saber usar algún software para realizar presentaciones tales como Prezi, PowerPoint, Canva, entre otros, algo importante es la programación y planificación de tiempo ya que es una herramienta esencial el uso de organizadores de tiempo digitales; tales como el calendar de Google, el calendario de Microsoft, entre otros que se tiene disponible en la red. Estas herramientas de ofimática pueden estar disponibles tanto de forma online o de forma offline. Las comunicaciones como competencia digital para las labores es una columna vertebral para que se pueda realizar el intercambio de información entre miembros de una organización, tal es así que es necesario contar con conocimientos en mensajería de datos no solo instantáneas, sino también el uso adecuado de los correos electrónicos, para poder no solo enviar texto, si no también archivos multimedia, imágenes entre otros, el otro aspecto es poder sostener reuniones, entonces es importante saber sobre el uso de software para reuniones virtuales o de video conferencias; uno de ellos Google Meet, Skype, zoom, entre otros, estos programas mencionados ayudaran en la comunicación interna mientras que para la comunicación de miembros de las organización hacia el público es necesario el conocer las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn entre otros y para eso se debe de tener muy en cuenta normas preestablecidas como la Netiqueta, la no invasión en los espacios de los clientes, entre otros. Una competencia muy importante en el mundo laboral y que todas las personas deben tener es la facilidad para la adaptación a nuevas tecnologías, tanto software como hardware ya que la tecnología y las formas de servicio se renuevan constantemente. Las empresas muchas ya trabajan con la computación en la nube, con geo referencias, análisis de datos, trabajo colaborativo entre otros que son competencias que aún falta explorar por la mayoría de la población.

Un aspecto muy importante de las competencias digitales que puede ayudar en el trabajo, es la de seguridad, ya que las organizaciones siempre desean conservar sus información y comunicaciones muy seguras, para ello es importante tomar cursos de seguridad, este conocimiento ayudara para tener en claro la seguridad física de expedientes y la seguridad virtual. Es así que debemos identificar que para tener las competencias digitales de seguridad, debemos saber sobre que son virus, spam, troyanos, identificar entre páginas web falsas y verdaderas eso creara en el empleador la sensación de seguridad en la tratativa de la información. En este entorno cambiante y revolucionario tecnológicamente hablando es necesario actualizar nuestras preconcepciones aprendidas sobre tecnología, debemos ser como los sistemas operativos siempre actualizando para poder estar inmersos dentro de las competencias digitales requeridas por las organizaciones.

3. CONCLUSIONES

Por lo expuesto se concluye que es necesario actualizar el conocimiento y las habilidades sobre las competencias digitales para ser aptos en las labores. Es así que se define como competencias básicas para el trabajo, el conocer la ofimática y dentro de ellos los procesadores de texto, procesadores de cálculo, presentadores y calendario, otra competencia necesaria es el uso adecuado de la comunicación, para ello se debe conocer el uso de los programas de mensajería, como correos electrónicos, uso de WhatsApp, hangout entre otros, muy importante tener en cuenta el uso de aplicaciones de video conferencias como el zoom, Skype, Google Meet y no menos importante el uso de las redes sociales en el entorno laboral, que servirá para la comunicación externa de la empresa con el público, otro punto importante es la adaptabilidad que se debe tener pues se requiere siempre adaptarse a los cambios de software y hardware. Hay mucho camino que recorrer y las tecnologías van cambiando cada momento, entonces hoy es el momento para aprender más competencias digitales que haga que seamos más empleables para cualquier organización y por último tomar en cuenta el aspecto de seguridad ya que de esa forma los empleadores estarán menos preocupados por que la información de su organización estará bien custodiada.

4. REFERENCIAS

- Andrade Mendoza, K. (2019). Digital communication as a tourism development of Puná Island, Ecuador. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*(30), 211-227. <https://doi.org/https://doi.org/10.17163/uni.n30.2019.10>.
- Castillejos López, B., Torres Gastelú, C. A., & Lagunes Domínguez, A. (2016). La seguridad en las competencias digitales de los millennials. *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, 8(2), 54-69. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-61802016000300054&script=sci_arttext
- Comercio, D. E. (2022). *El 63% de la población mundial utiliza Internet, 200 millones de personas más que en 2021*. 22 de abril del 2022. <https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/internet-el-63-de-la-poblacion-mundial-utiliza-el-ciberespacio-200-millones-de-personas-mas-que-en-2021-redes-sociales-digital-2022-hootsuite-we-are-social-noticia/#:~:text=La%20actualizaci%C3%B3n%20del%20informe%20Digital,Internet%20en%20todo%20el%20mundo>
- Económicos, O. p. l. C. y. e. D. (2017). *Diagnóstico de la OCDE sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades de México*. <https://www.oecd.org/mexico/Diagnostico-de-la-OCDE-sobre-la-Estrategia-de-Competencias-Destrezas-y-Habilidades-de-Mexico-Resumen-Ejecutivo.pdf>

- Espín, J. C. V. (2020). El teletrabajo: nueva modalidad laboral y una opción digital para las empresas y la sociedad. *Revista Odigos*, 1(1), 21-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35290/ro.v1n1.2020.271>
- García, M. M. V., & Marulanda, W. C. (2020). Contenidos digitales: aporte a la definición del concepto. *Kepes*, 17(22), 256-276. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1983578>
- González, Y. M., & Rodríguez, A. I. (2021). Alfabetización en datos: Diseño de un nuevo escenario formativo para el contexto universitario. *Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação*, 14(1), 318-330. <https://doi.org/https://doi.org/10.26512/rici.v14.n1.2021.35521>
- Juárez Arall, J., & Marqués Molías, L. (2019). Aspectos de la competencia digital para la empleabilidad. *Revista española de orientación y psicopedagogía*. <http://hdl.handle.net/11162/192088>
- Levano-Francia, L., Sanchez Diaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., & Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. *Propósitos y representaciones*, 7(2), 569-588. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329>
- Martín-González, Y., & Iglesias-Rodríguez, A. (2022). Alfabetización en Datos en las bibliotecas-CRAI españolas: Análisis descriptivo y propositivo. *Revista Española de Documentación Científica*, 45(2), e322-e322. <https://doi.org/https://doi.org/10.3989/redc.2022.2.1857>
- Murcia, U. d. (2006). *Competencias: Concepto, estructura y expresión*. <https://www.um.es/docencia/agustinr/ie/competencias/concepto.htm>
- Pérez Domínguez, M. E. (2020). Comunicación digital entre el placer y el peligro: una lectura feminista del sexting juvenil. *Comunicación y sociedad*, 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7432>
- Real_Academia_Española. *Competencia*. En *Diccionario de la lengua española*. . 06 de enero del 2023. <https://dle.rae.es/competencia>
- Rodríguez García, A. M., Raso Sánchez, F., & Ruiz Palmero, J. (2019). Competencia digital, educación superior y formación del profesorado: un estudio de meta-análisis en la Web of Science. *Pixel-Bit*. <http://hdl.handle.net/11162/180507>
- Torres-Coronas, T., & Vidal-Blasco, M.-A. (2015). *Percepción de estudiantes y empleadores sobre el desarrollo de competencias digitales en la Educación Superior: Students and employers perception about the development of digital skills in Higher Education* (Vol. 367). Ministerio de

Educación.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=AX0KCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&ots=CYiTGsdJtA&sig=5u7P4LZv5plgNoKYmXEFHP2VtcE#v=onepage&q&f=false>